

ОЦЕНКА ИНФОРМАТИВНОСТИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПОЛИМЕРАЗНОЙ ЦЕПНОЙ РЕАКЦИИ, ЕЕ СПЕЦИФИЧНОСТИ ПРИ ВЫЯВЛЕНИИ АНАЭРОБНЫХ ВОЗБУДИТЕЛЕЙ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ОБЛАСТИ

Бахтиярова Ш.У., Курбанова С.Ю.

Ташкентский государственный медицинский университет

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17218435>

В последнее время к традиционным микробиологическим методам лабораторной диагностики заболеваний воспалительного характера добавились новые, основанные на использовании молекулярно-генетических технологий. Применение этих методов в практической лабораторной диагностике в немалой степени стало возможным благодаря созданию в середине 80-х годов XX столетия процесса искусственного многократного копирования ДНК, в настоящее время известного как *полимеразная цепная реакция (ПЦР)*. Перспективным представляется применение полимеразной цепной реакции (ПЦР), обеспечивающей выявление и идентификацию микроорганизмов без выделения чистой культуры.

Цель исследования: совершенствование этиологической диагностики воспалительных заболеваний челюстно-лицевой области.

Биологический материал получен от 47 больного, среди которых 37 мужчины и 10 женщин. В ходе исследования использовали ПЦР-диагностика в режиме реального времени для выявления генетического материала отдельных, трудно культивируемых бактерий. У всех пациентов методом ПЦР-real time подтверждено наличие генетического материала, соответствующего не менее 10^5 КОЕ/мл выявляемого микроорганизма.

В ходе проведенного исследования получены результаты, свидетельствующие о частом выделении в чистой культуре у большинства обследованных пациентов анаэробных возбудителей.

Данные проведенных исследований показали, что у больных анаэробных возбудителей воспалительных заболеваний челюстно-лицевой области наблюдается нарушение естественного микробиоценоза с появлением представителей условно-патогенной микрофлоры. У 27 больных (57,4%) обнаруживалась преимущественно кокковая флора, у 11 больных (40,7%) были обнаружены *Streptococcus spp.*, у 5 (18,5%), *Staphylococcus spp.*, у 4 (14,8%) *Peptostreptococcus spp.*

В раневом отделяемом монокультура высевалась в 21 (44,6 %) случаев. Микробные ассоциации возбудителей выявлены в 26(55,3%) наблюдений. Количественная обсемененность в ране от 10^6 до 10^8 . Наиболее часто выделялся генетический материал из поражённого участка в диагностически значимом титре выявлены у 29% пациентов *Bacteroides caccae* и *Porphyromonas endodontalis*. Такая же тенденция просматривалась в отношении *Fusobacterium nucleatum*.

Следовательно, местный клинический статус гнойной раны является одним из ведущих признаков состояния больного и процесса его реабилитации в целом. Это требует разработки соответствующих адекватных экспресс-мониторинговых методов ее

диагностики и динамического наблюдения также, как и разработки новых, более эффективных, патогенетически обусловленных, методов ее лечения (особенно это относится к этиологическому фактору).